

ISSN 2674-5844

revista

Educação & Evolução

V.2, N.2 NOVEMBRO (2020)

Educação & Evolução

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Maurício Amormino Júnior, CRB6/2422)**

Revista Educação & Evolução, vol. 2, n. 2 / Equipe editorial: Cristina Patricio de Oliveira, Cristiane P. de Oliveira, Viviane Rosa de Oliveira. – São Paulo, SP: Publicação Independente, novembro de 2020.

Mensal.

ISSN 2674-5844

Disponível em: <http://www.revistaeducacaoevolucão.com.br/>

1. Educação. 2. Políticas educacionais. 3. Prática de ensino.
4. Professores. 5. Formação.

CDD 370.71

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

EDITORIAL

Em um período inusitado de isolamento social, o Brasil e o mundo estão enfrentando uma pandemia causada pelo Covid-19. A vulnerabilidade a essa doença está fazendo com que os professores e profissionais da Educação se reinventem a cada dia.

Nessa reinvenção, as tecnologias têm sido fundamentais para a o ensino e aprendizagem, a Educação está se revolucionando nessa questão, a utilização de ferramentas tecnológicas nas aulas tem mostrado que os professores são capazes de tudo para tornar as aulas mais dinâmicas e mais agradáveis para seus alunos e, principalmente, sem perder a qualidade no ensino.

A utilização das novas metodologias de ensino só vem reafirmar a importância que o professor tem para as crianças e jovens, principalmente para o enfrentamento das dificuldades que surgem a cada dia para alcançar essa qualidade tão almejada no ensino. Tais dificuldades puderam fazer com que o professor também aprendesse a utilizar novas ferramentas tecnológicas para transpor essas aulas com qualidade.

Diante disso, a Revista Educação & Evolução encerra 2020 apresentando para o seu público de leitores textos exclusivos com novas contribuições de artigos de professores que trazem uma diversidade de temas sobre sua prática, objetos de estudos e referenciais da atualidade, muito relevantes para o campo da Educação Básica.

Assim, a professora Sheila Quaresma da Silva, em um dos seus textos publicados nesta edição, apresenta seu texto “A arte na mediação da aprendizagem no Ensino Fundamental” que investiga a arte como métodos de mediação da aprendizagem torna-se uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletindo sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística.

Outra contribuição da autora Sheila Quaresma é “A contribuição dos museus na aprendizagem das crianças no Ensino Fundamental”, que faz uma reflexão sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem.

Outra contribuição da autora Vivian Correia Falconeris analisa a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial
É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem afetar esse processo “Concepções de afetividade para Piaget e a contribuição para a aprendizagem”.

O artigo sobre “O ensino da arte no desenvolvimento da aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental por meio da arte”, da professora Sheila Quaresma da silva diz que a arte desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos.

O artigo da professor Cristiane Machado Archangelo “Olhares pedagógicos na concepção de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos” encontra fundamento nas teorias do grande educador e filósofo Paulo Freire no que diz respeito à proposta de uma educação para a cidadania.

Nessa edição, a professor Cristiane Machado Archangelo também contribui com o artigo “Os reflexos das políticas públicas no cotidiano educacional” que visa buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis.

A professora Vivian Correia Falconeris em mais um dos seus artigos aqui publicados, reflete sobre “As relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental” em que o professor se torna o principal mediador dessa afetividade em sala de aula propiciando a aprendizagem, pode melhorar o convívio do aluno com o professor, permitindo um relacionamento estabelecido entre a amizade e o respeito, desenvolvendo assim o seu próprio progresso físico, psíquico, espiritual e moral.

“A teoria do conhecimento do desenvolvimento infantil”, também da autora Vivian Correia Falconeris, sistematiza as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo a partir das etapas do desenvolvimento infantil.

Assim, a Revista Educação & Evolução agradece a colaboração e a confiança de todos os envolvidos para torná-la um instrumento que valoriza os profissionais da educação de todo o Brasil refletindo sobre os seus anseios, dúvidas e suas aspirações, colaborando sempre para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Abrços a todos e boa leitura.
Equipe Editorial
Revista Educação & Evolução

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são de responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

SUMÁRIO

- 06** **A ARTE NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 13** **A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 19** **CONCEPÇÕES DE AFETIVIDADE PARA PIAGET E A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM**
Vivian Correia Falconeris
- 26** **O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 33** **OLHARES PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Cristiane Machado Archangelo
- 40** **OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EDUCACIONAL**
Cristiane Machado Archangelo
- 46** **RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Vivian Correia Falconeris
- 54** **TEORIA DO CONHECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Vivian Correia Falconeris

OLHARES PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DOI: 10.5281/zenodo.8221241

CRISTIANE MACHADO ARCHANGELO

RESUMO

Este artigo encontra fundamento nas teorias do grande educador e filósofo Paulo Freire no que diz respeito à proposta de uma educação para a cidadania. Assim, este artigo visa refletir acerca da temática sobre concepções pedagógicas de Paulo Freire, especialmente para a Educação de Jovens e Adultos – EJA. Como proposta de exercício reflexivo, crítico e essencial, colocado como meta pelas instituições de ensino e por seus educadores, respeitando os alunos e os próprios educadores que potencializam a formação coletiva da EJA no Brasil. Diante disso, surge o seguinte questionamento: Como a escola propõe o trabalho voltado para a cidadania no contexto da diversidade de realidades sociais vivenciadas pelos alunos da EJA? Para fundamentar esse artigo, utiliza-se uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. Para tanto, é importante discutir sobre a cidadania na escola, pois compreende-se que mesmo que a instituição educacional tenha passado por diversas mudanças, continua sendo um espaço favorecido para a troca de experiências e saberes.

Palavras-chave: Cidadania. EJA. Paulo Freire. Educação.

PEDAGOGICAL PERSPECTIVES IN PAULO FREIRE'S CONCEPTION FOR YOUTH AND ADULT EDUCATION

ABSTRACT

This article finds foundation in the theories of the great educator and philosopher Paulo Freire regarding the proposal of an education for citizenship. Thus, this article aims to reflect about Paulo Freire's pedagogical conceptions, especially for Youth and Adult Education - EJA. As a proposal of a reflexive, critical and essential exercise, placed as a goal by the teaching institutions and their educators, respecting the students and the educators themselves who enhance the collective formation of EJA in Brazil. In view of this, the following question arises: How does the school propose to work towards citizenship in the context of the diversity of social realities experienced by EJA students? To support this article, a qualitative bibliographic research is used. For that, it is important to discuss citizenship at school, because it is understood that even if the educational institution has gone through several changes, it is still a favored space for the exchange of experiences and knowledge.

Keywords: Citizenship. EJA. Paulo Freire. Education.

¹ Licenciatura em Letras (Português e Inglês) pela Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL (2000); Professora de Língua Portuguesa pelo Governo do Estado de São Paulo; Professora de Língua Portuguesa pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

INTRODUÇÃO

As demandas da modernidade exigem cada vez mais que os indivíduos forneçam conhecimento e autonomia, que é uma forma de formação ou participação em diferentes atividades sociais. Nesse sentido, espera-se que todo cidadão, independentemente da idade, possa ou esteja disposto a exercer suas funções sem esperar as expressões ou ordens de outras pessoas e demonstre criticidade e flexibilidade diante dos desafios.

Diante das inúmeras mudanças ocorridas ao longo dos anos, muitos questionam como garantir o exercício efetivo da cidadania no contexto educacional, e sua função social tem passado por transformações em consonância com os momentos históricos da sociedade. Para tanto, é importante discutir sobre a cidadania na escola, pois compreende-se que mesmo que a instituição educacional tenha passado por diversas mudanças, continua sendo um espaço favorecido para a troca de experiências e saberes.

A filosofia pedagógica de Paulo Freire sempre foi marcada por um profundo e persistente compromisso com a "educação de massa", mas dado que homens e mulheres estão integrados ao paradigma socialista, isso não é um objetivo. A produção social educacional e a reprodução da disciplina, do controle e do consenso permitem-lhes ter o status de homens e mulheres como profissões "mais" ontológicas.

Como proposta de exercício reflexivo, crítico e essencial, colocado como meta pelas instituições de ensino e por seus educadores, respeitando os alunos e os próprios educadores que potencializam a formação coletiva da EJA no Brasil. Para tanto, questionamos: Como a escola propõe o trabalho voltado para a cidadania no contexto da diversidade de realidades sociais vivenciadas pelos alunos da EJA?

Dessa forma, este artigo visa refletir acerca da temática sobre concepções pedagógicas de

Paulo Freire, especialmente para a Educação de Jovens e Adultos – EJA.

Como todos sabemos, uma das tarefas da escola contemporânea é promover ações para mudar a vida dos cidadãos com a consciência firme e assim comprovar a sua formação. No entanto, a prática de tal teoria enfrenta muitos desafios. As escolas de todo o país ainda estão dando passos importantes para garantir práticas baseadas nos princípios da cidadania.

A pesquisa sobre os olhares pedagógicos na concepção de Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos – EJA iniciou com a análise de conteúdo e considerou os subsídios metodológicos de vários autores que discutem o referido tema. Mas, mais importante, está alicerçado no conceito de “conscientização de cidadania de Paulo Freire (1987, 1997, 2005, 2014), e seu processo pode promover alunos de diversas disciplinas, principalmente da Educação de Jovens e Adultos, a participarem ativamente da construção de outras realidades de acordo com sua visão contemporânea que conecta cidadãos com participação ativa no mundo.

CONCEPÇÕES DE CIDADANIA

De acordo com Ferreira (2011, p.209), cidadania se refere a condição de cidadão, que se opõe ao poder público ou grupos privados. Assim, pode-se definir cidadão como todo aquele que participa, coopera e argumenta nos termos da lei, ou seja, é um promotor ativo do exercício de direitos e obrigações. Tornar-se cidadão não significa ser oprimido ou conquistado, mas sim enfrentar o desafio de defender e exercer seus direitos.

O conceito de cidadania evoluiu com a história, mas a sua origem está nas sociedades grega e romana, sendo nomeadas como cidades ou polis. Desde então, o conceito “cidadania” surgiu na burguesia e no capitalismo. A Constituição

Federal do Brasil (1988) estabelece cidadania como sendo o exercício dos direitos e deveres dos indivíduos, tanto civis como políticos e sociais.

Contudo, Coutinho (2005, p.2) determina que cidadania é a capacidade de determinados indivíduos ou, no caso de uma democracia efetiva, de ser adquirida por todas as pessoas para renovar os bens criados pela sociedade apropriada para atualizar a realização humana trazida pela vida social em cada contexto histórico estabelecido. Bonin (2008), por sua vez, corrobora com os conceitos já descritos anteriormente, quando diz:

A cidadania pode ser definida simplesmente como o gozo de direitos civis e o cumprimento de deveres de acordo com as leis de determinada sociedade. É um conceito que pode deixar certas pessoas confusas não só pela sua complexidade, como também em relação ao seu uso, principalmente em sociedades onde as necessidades básicas, como o alimento, nem sempre são satisfeitas. (BONIN, 2008, p.92).

De acordo com Bonin (2008), Paulo Freire propõe um projeto de cidadania mais explícito, envolvendo valores como o conhecimento da realidade que se liberta da opressão e a reflexão sobre o mundo circundante. (BONIN, 2008, p.93).

Conforme estudos de Bonin (2008, p.93) Freire também discute a autonomia e a liberdade que um verdadeiro cidadão possui em agir politicamente, sendo preciso que haja conhecimento da cultura para que se desenvolva a autoestima.

Silva (2003, p.99) também descreve cidadania como um exercício de estar em algum lugar, mesmo estando em silêncio nesse espaço, entretanto, pode ser qualquer lugar no ambiente escolar, possibilitando ao indivíduo o direito de falar, expressar sentimentos, desejos, ideias e saberes, podendo ser formais ou informais.

Freire procura se basear na realidade cotidiana, estimular a reflexão de formas práticas e teorias e se posicionando contra ao autoritarismo de várias maneiras. Acredita que o conhecimento,

a criatividade, a liberdade e a verdadeira democracia têm valores básicos. Mas isso não significa que ele não discrimine as formas diversas de poder existentes. (BONIN, 2008, p.93).

Sendo assim, cidadania deve ser entendida como a conscientização dos direitos e corresponde ao desempenho das suas funções. Isso significa o exercício efetivo civicamente, politicamente e socioeconomicamente dos direitos do indivíduo, assim, como também a participação e auxílio para o bem-estar social. A cidadania precisa ser compreendida como um processo contínuo, uma construção coletiva, ou seja, a efetivação dos direitos humanos.

CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS DE PAULO FREIRE

Na sua concepção pedagógica, Freire (2005) diz que a cidadania se constitui a partir de uma presença efetiva, crítica decidida de todos os indivíduos, com relação a tudo o que é público. Aponta que a cidadania é um direito garantido pelo Estado e com amplo envolvimento público.

Não dá para afirmar se determinada política, plano, projeto ou proposta educacional é favorável ou não sem referenciar se um projeto de sociedade é estatuído ou instituinte. Além disso, os conceitos de ensino partem sempre de uma visão de mundo específica, elaborada por uma classe social específica, e fornecem análises e sugestões para toda a sociedade.

Em seus estudos, Paludo (2001, p. 65) descreve a “educação do popular” como:

uma compreensão da educação instituída, pública ou não, como prática social construída historicamente [...] mediada por sujeitos políticos e recursos, que articulam em torno de si diferentes campos de forças políticas e culturais. Estas forças disputam entre si a direção para as práticas educativas (fins e meios) e articulam-se de forma orgânica com a

perspectiva de direcionamentos (projetos) econômico, político e cultural da sociedade no seu conjunto. (PALUDO, 2001, p. 65).

Romão (2008, p.152) afirma que, para Paulo Freire, a educação é muito voltada para a prática, ou seja, profundamente ligada à interação que é necessária entre a prática e a teoria, nesta ordem. Além disso, a prática antecede e é constituída com princípio fundamental da teoria em decorrência do relacionamento entre a política e a dimensão gnosiológica da interação pedagógica.

A teoria educacional de Freire prova que, para pensar sobre educação, é necessário, ao mesmo tempo, refletir a respeito do ser humano, uma vez que nele acontece o processo educativo.

Nas obras de Freire, percebe-se que ele sempre foi bastante insistente com relação ao foco pedagógico contextualizado na educação, ou seja, correspondente as posturas docentes e com as relações humanas.

CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA O EJA

A educação de jovens e adultos é um método de ensino amparado por lei, dirigido a pessoas que não puderam frequentar a escola na idade adequada por algum motivo. Segundo Ribeiro (2001), A alfabetização de adultos é uma prática política porque visa corrigir ou resolver situações excluídas e, na maioria dos casos, faz parte de um quadro mais amplo de marginalização.

Na EJA, é preciso pensar em Paulo Freire, o mais famoso educador brasileiro, conhecido por suas conquistas e reconhecimento internacional. Mais importante ainda, ele é conhecido principalmente por seus famosos métodos de alfabetização para adultos, que, com isso, leva o seu nome, além de desenvolver uma verdadeira política no pensamento pedagógico.

O principal objetivo de Paulo Freire é conscientizar o aluno especialmente com relação às pessoas menos favorecidas. Para ele, vencer o analfabetismo político é a primeira premissa da educação de Freire, ao mesmo tempo, a partir da experiência, ler o mundo, através de sua cultura e sua história.

Freire destaca que a liberdade deve ser praticada na educação. Quanto mais consideram o aluno como um problema no mundo, mais se tornam desafiados a agirem de forma positiva, contrariando a educação bancária, domesticadora, que apenas armazena conteúdos no aluno. Paulo Freire considera o saber de formas diferentes e não como mais ou menos, como um meio termo.

Segundo Freire (1987), o indivíduo analfabeto não deve ser visto como um povo imaturo e ignorante, e os educadores alertam para o desenvolvimento da educação de acordo com as necessidades desses alunos. Ele defende o conhecimento popular e a consciência de participação e inspirou muitos movimentos sociais que lutam pela justiça social. As premissas de Freire ainda inspiram a sociedade civil a realizar ações de promoção da cidadania. (FREIRE, 2013, p.49).

As sugestões educacionais de Freire são utilizadas como conceitos metodológicos, incluindo respeito aos alunos, diálogo e desenvolvimento crítico. Mas seu método de ensino é baseado em dois princípios básicos: político e dialógico.

A ESCOLA COMO ESPAÇO DE CIDADANIA

A preparação para a cidadania escolar é um trabalho extenso e contínuo que transforma o indivíduo, tornando possível que o mesmo se torne sujeito de mudanças. Por isso, é necessário envolver toda a sociedade, incluindo familiares, amigos, professores, funcionários de escolas,

escolas, clubes, igrejas, associações, sociedade e as diferentes situações ou realidades em que as pessoas se encontram.

Esse tipo de ação ocorre por meio da reflexão crítica, que é promovida no seio da escola todos os dias, pois, para Padilha (2001):

É aquela que viabiliza a cidadania a de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não pode ser uma escola em si e para si. Ela é cidadã na medida em que se exercita na construção da cidadania de quem usa o seu espaço. A Escola Cidadã é uma escola coerente com a liberdade, que brigando para ser ela mesma, luta para que os educandos-educadores também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a Escola Cidadã é uma escola de comunidade, de companheirismo. É uma escola que não pode ser jamais licenciada nem jamais autoritária. É uma escola que vive a experiência tensa da democracia (PADILHA, p. 22, 2001).

Seguindo a ideia de Padilha (2001), a escola é um espaço privilegiado de consciência e mudança social, cujo objetivo é promover a reflexão e fazer da escola um espaço propício para a difusão de ações que conduzam à mudança da sociedade de modo significativo.

Os temas transversais relacionados à prática interdisciplinar podem auxiliar toda a comunidade escolar a compreender e promover o exercício da cidadania de forma mais significativa. No entanto, compreende-se que praticar todas essas teorias é um grande desafio, mas todo participante da educação deve pelo menos se empenhar em abolir a dicotomia teórica e prática.

Considerando os objetivos dos Temas Transversais, pode-se analisar as habilidades básicas que se projeta no aluno, como falar, escrever, ler, ouvir e processar números e quantidades; além de fornecer aos jovens, ferramentas para participar nas relações culturais, sociais e políticas. Levar em consideração as expectativas dos alunos, pais, membros da comunidade, professores e aqueles que estão diretamente envolvidos no processo educacional;

salvando a autoestima, a persistência do aluno na escola, o sucesso escolar e a aplicabilidade do conteúdo no exercício da cidadania, configuram-se em grandes metas que podem ser alcançadas ou não.

De acordo com a Lei de Diretrizes da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996) a responsabilidade da escola é formar os alunos dentro dos princípios democráticos. “É necessário que o aluno compreenda suas expectativas de vida. Dentro desses padrões, a escola pode proporcionar uma visão de futuro ao permitir os valores vivenciados pela instituição da visão de futuro.

Por fim, é necessário a formação de uma escola democrática que acompanhe a qualidade da relação entre alunos, professores, gestores. A comunidade escolar é a principal responsabilidade na construção de uma escola democrática. A escola democrática sempre mantém o diálogo e busca o respeito e a convivência democrática. No entanto, é importante que o autor principal deste processo esteja sempre atento ao comportamento do aluno na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pessoas pensam que a educação baseada na prática de cidadania vai além, pois prioriza a verdade absoluta e tem como objetivo acabar com a injustiça e a discriminação de classe, gênero e raça, por meio da participação consciente e ativa, leva-os a fazer intervenções críticas muito importantes.

Com base nessas premissas, pretendia-se apresentar algumas considerações sobre a contribuição de Paulo Freire e suas reflexões sobre o processo educacional.

Como vimos, uma das tarefas da escola contemporânea é promover ações para mudar a vida dos cidadãos com a consciência firme e assim comprovar a sua formação. No entanto, a prática de tal teoria enfrenta muitos desafios. As escolas

de todo o país ainda estão dando passos importantes para garantir práticas baseadas nos princípios da cidadania.

Conclui-se que não há mistério na visão freiriana, não propõem resultados mágicos para os problemas e dificuldades do processo escolar, mas sim uma exploração coletiva das potencialidades do espaço no cenário atual político-pedagógico.

De acordo com a lei, entender a EJA como uma educação voltada a dar oportunidades para quem não atingiu a idade por algum motivo a conclusão dos estudos, percebemos que ainda há muito a ser feito na prática, porque políticas

públicas podem garantir acesso a oportunidades escolares e compreensão pública da escola, mas não a permanência nela.

Dessa forma, a sugestão de Freire, em colaboração com a educação de jovens e adultos, ajuda o educador a perceber que a abordagem de Paulo Freire pode ajudar os alunos da EJA a encontrar maneiras de mudar seu estado atual. Com isso, a importante discutir sobre a cidadania na escola nos permitiu compreender que, mesmo que a instituição educacional tenha passado por diversas mudanças, continua sendo um espaço favorecido para a troca de experiências e saberes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONIN, Luiz Fernando Rolim. **Educação, consciência e cidadania**. In: Cidadania e Participação Social. 1. ed. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008, com adaptações.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 10 02. 2020.

BRASIL. **Lei nº 9.394** de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN. Brasília, 1996.

COUTINHO, Carlos Nelson. Notas sobre cidadania e modernidade. **Revista Àgora** – Políticas públicas e Serviço Social, Ano. 2, Vol.3, dez. 2005. Disponível em: www.assistentesocial.com.br/agora3/coutinho.doc. Acesso em 10 fevereiro de 2020.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Dicionário escolar da Língua Portuguesa**. 2ª edição. Curitiba. Positivo, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 32ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, Paulo. **Política e educação**. São Paulo: Cortez, 1997.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 2005, 46ª ed.;

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

PADILHA, R. P. **Planejamento dialógico**: como construir o projeto político pedagógico da escola. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2001.

PALUDO, Conceição. **Educação Popular em busca de alternativas**: Uma leitura desde o Campo Democrático Popular. Porto Alegre: Tomo Editorial; Camp, 2001

RIBEIRO, Vera Maria Masagão (Coord.). **Educação para Jovens e Adultos**. Ensino Fundamental – propostas curriculares para 1º segmento. São Paulo: Ação Educativa Brasileira/MEC, 2001.

ROMÃO, J. E. Educação. In. STRECK, D.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (orgs.) **Dicionário Paulo Freire**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008, p. 150-152.

SILVA, Denise Dorneles. **Práticas Educativas com arte dramática**: o sonho e o medo na construção da autonomia. Santa Maria, 2003. 116p.